

УДК 504.064.36

DOI 10.5281/zenodo.15676158

Научная статья

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОСРЕДСТВОМ БЕСПРОВОДНЫХ КАНАЛОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

RELIABILITY ASSESSMENT OF A CONTINUOUS CONDITION MONITORING SYSTEM USING WIRELESS DATA TRANSMISSION CHANNELS

ВАРНАКОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,

доктор технических наук, доцент, профессор,

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет».

ЮДЕНИЧЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,

научный сотрудник,

ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России».

ПАРШИН ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ,

ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина».

VARNAKOV DMITRY VALERIEVICH,

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor,

Ulyanovsk State University.

YUDENICHEV ANDREY NIKOLAEVICH,

Junior Researcher,

25th State Research Institute of Chemmotology of the Ministry of Defense of the

Russian Federation.

PARSHIN IGOR SERGEEVICH,

RSU of Oil and Gas (NRU) named after I.M. Gubkin.

В статье рассмотрены вопросы применения беспроводных средств передачи данных, которые позволяют упростить процесс установки диагностического оборудования на уже существующие технологические установки, автотранспортные средства, с целью обеспечения непрерывного мониторинга технического состояния контролируемых агрегатов. Рассмотрены используемые в настоящее время беспроводные технологии передачи данных и приведена их краткая характеристика. Оценка надежности беспроводных средств непрерывного мониторинга технического состояния техники осуществляется на стадии проектирования, и является важной частью разработки систем диагностики. Приведенные методика и алгоритм расчета показателей безотказности диагностического оборудования позволяют на стадии проектирования заложить требуемую надежность.

The article considers the issues of using wireless data transmission means, which allow to simplify the process of installing diagnostic equipment on existing technological installations, vehicles, in order to ensure continuous monitoring of the technical condition of the controlled units. The wireless data transmission technologies currently used are considered and their brief characteristics are given. The reliability of wireless means of continuous monitoring of the technical condition of equipment is assessed at the design stage and is an important part of the development of diagnostic systems. The presented methodology and algo-

rithm for calculating the reliability indicators of diagnostic equipment allow to lay down the required reliability at the design stage.

Ключевые слова: надежность, автотранспортное средство, техника, диагностика, агрегат, беспроводная передача данных, техническое состояние.

Key words: reliability, motor vehicle, equipment, diagnostics, unit, wireless data transmission, technical condition.

Дистанционный мониторинг технического состояния техники является перспективной технологией и позволяет значительно повысить эффективность эксплуатации, снизить затраты на обслуживание и ремонт, а также предотвратить аварийные ситуации за счет своевременного выявления и устранения неисправностей.

Применение беспроводных каналов передачи данных в системах непрерывной диагностики автотранспортных средств (АТС) открывает широкие возможности для повышения эффективности обслуживания, безопасности и оптимизации эксплуатации. К основным преимуществам такого подхода следует отнести следующие [1; 2].

1. Возможности беспроводной передачи данных при беспроводной диагностике технического состояния:

- непрерывный мониторинг состояния (сбор данных с датчиков, установленных на различных узлах и агрегатах автомобиля (двигатель, трансмиссия, тормозная система, подвеска и т.д.), в режиме реального времени);

- дистанционная диагностика (передача собранных данных на удаленный сервер или в диагностический центр для анализа специалистами. Это позволяет выявлять неисправности на ранних стадиях и предотвращать серьезные поломки);

- прогнозирование технического состояния (использование алгоритмов машинного обучения для анализа накопленных данных и прогнозирования остаточного ресурса узлов и агрегатов);

- оптимизация технического обслуживания (планирование технического обслуживания на основе фактического состояния автомобиля, а не на основе регламентных сроков);

- удаленное обновление программного обеспечения (обновление программного обеспечения электронных блоков управления (ЭБУ) автомобиля по беспроводному каналу, что позволяет улучшать функциональность и устранять ошибки);

- управление автопарком (сбор данных о местоположении, скорости, расходе топлива и других параметрах автомобиля для оптимизации логистики и повышения эффективности использования автопарка);

- повышение безопасности (контроль состояния тормозной системы, системы стабилизации, а также оперативное оповещение водителя о возникновении неисправностей).

2. Используемые беспроводные технологии [3; 7]:

- сотовая связь (GSM, 3G, 4G, 5G). Обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных, подходит для передачи больших объемов данных на большие расстояния;

- Wi-Fi (предназначена для передачи данных в пределах ограниченной зоны (например, в автосервисе, гараже));

- Bluetooth (используется для передачи данных на небольшие расстояния, например, между датчиками и бортовым компьютером);

- Zigbee (энергоэффективная технология, подходящая для использования с беспроводными датчиками, работающими от батарей);

- спутниковая связь (используется для передачи данных в отдаленных районах, где

отсутствует сотовая связь);

– LoRaWAN (дальнобойная технология с низким энергопотреблением, подходящая для передачи данных с большого количества датчиков).

3. Преимущества применения беспроводных каналов:

– удобство и гибкость (отсутствие необходимости в проводном подключении облегчает установку и обслуживание диагностического оборудования);

– мобильность и автономность (позволяет проводить диагностику автомобиля непрерывно в процессе эксплуатации);

– оперативность (данные передаются в режиме реального времени, что позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы);

– экономия затрат (оптимизация технического обслуживания и предотвращение серьезных отказов позволяют снизить затраты на ремонт и обслуживание);

– повышение безопасности (раннее выявление неисправностей позволяет предотвратить аварии и повысить безопасность) [5];

– улучшение управления парком машин (сбор данных о состоянии техники позволяет оптимизировать логистику и повысить эффективность).

4. Типичная архитектура системы непрерывной диагностики с использованием беспроводных каналов [6; 9]:

– датчики (устанавливаются на различных узлах и агрегатах автомобиля для сбора данных);

– бортовой компьютер (собирает данные с датчиков, обрабатывает их и передает по беспроводному каналу на приемное устройство);

– беспроводной модуль (обеспечивает связь между бортовым компьютером и удаленным сервером, например, через сотовую связь, Wi-Fi или Bluetooth);

– приемное устройство или удаленный сервер (принимает данные с датчиков, хранит их и анализирует с использованием специализированного программного обеспечения);

– интерфейс пользователя (предоставляет доступ к данным и результатам анализа).

5. Проблемы и ограничения [8; 10]:

– стоимость (внедрение беспроводных систем может быть дороже, чем традиционных проводных);

– надежность связи (качество связи может быть нестабильным);

– безопасность (необходимо обеспечивать защиту данных от несанкционированного доступа);

– энергопотребление (беспроводные датчики и модули требуют питания, что может быть проблемой для устройств, работающих от батарей);

– совместимость (необходимо обеспечивать совместимость между различными устройствами и системами).

Одним из наиболее важных вопросов, решаемых на стадии проектирования, является оценка надежности беспроводной системы передачи диагностических данных.

Расчет количественных параметров надежности беспроводной системы передачи диагностических данных следует учитывать особенности ее архитектуры, то есть последовательную и параллельную конфигурацию системы.

Рассматривая надежность системы необходимо выделить элементы связанные параллельно и последовательно и используя последовательные расчеты подобно взаимосвязанных блоков искать вероятность безотказной работы согласно ниже следующей методике [5; 7].

Вероятность отказа i -й группы.

$$q_i(t) = \prod_{j=0}^m q_{ij}(t) \tag{1}$$

где $P_{io}(t)$, $i = 1, 2, \dots, n$ – вероятность безотказной работы элемента на интервале времени $(0, t)$; $i = 1, 2, \dots, n$.

Вероятность безотказной работы i -й группы:

$$P_i(t) = 1 - q_i(t) = 1 - \prod_{j=0}^m [1 - P_{ij}(t)] \tag{2}$$

Вероятность безотказной работы системы с поэлементным резервированием:

$$P_c = P_c(t) = 1 - Q_c(t) = 1 - \prod_{i=1}^n Q_i(t) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P_i(t)) \tag{3}$$

Для равнонадёжных элементов системы:

$$P_c(t) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P_i(t)) = 1 - (1 - P_i(t))^n \tag{4}$$

Эффективность резервирования принято оценивают посредством коэффициента повышения надёжности γ :

$$\gamma_p = P(t)_p / P(t) \tag{5}$$

$$\gamma_Q = Q(t) / Q(t)_p \tag{6}$$

где $P(t)_p, Q(t)_p$ – вероятность безотказной работы и вероятность отказа для резервируемой системы, а $P(t)$ и $Q(t)$ – вероятность безотказной работы и вероятность отказа для не резервируемой системы.

Безотказной работы элементов, соединённых последовательно:

$$P(t) = P1(t) * P2(t) * \dots * Pn(t), \tag{7}$$

где $P(t)$ – вероятность отказа объекта за наработку t ;

$P1(t), P2(t), \dots, Pn(t)$ – вероятность отказа за наработку t соответственно 1, 2, ..., n -го элементов, составляющих объект.

Вероятность безотказной работы системы, элементы которых соединены параллельно, определяется:

$$P(t) = \prod_{i=1}^n \left[1 - \prod_{j=1}^m [1 - P_i(t)] \right] \tag{8}$$

Создание блок-схемы алгоритма расчета надежности на основе математической модели возможно с использованием специальных программных средств и метода последовательных элементарных проверок (рис. 1).

Решение задач технической диагностики предполагает использование методов поиска неисправностей.

Рис. 1. Реализация метода последовательных элементарных проверок

При относительно небольшом количестве диагностируемых узлов и агрегатов возможно использование как тестового диагностирования при техническом обслуживании техники, так и метода последовательных элементарных проверок в непрерывном режиме или периодически в процессе эксплуатации техники. Таким образом, обеспечение надежности функционирования систем непрерывного мониторинга технического состояния, возможно и в процессе ее использования в виде автоматической периодической самодиагностики.

Заключение.

Применение беспроводных каналов передачи данных в непрерывной диагностике автотранспортных средств предоставляет значительные преимущества, позволяя повысить эффективность обслуживания, безопасность и оптимизировать эксплуатацию. Несмотря на существующие проблемы и ограничения, развитие беспроводных технологий и снижение их стоимости делают этот подход все более привлекательным для широкого круга пользователей. Ключом к успешному внедрению является правильный выбор беспроводной технологии, обеспечение надежности связи и безопасности данных, а также обеспечения надежности ее функционирования, посредством автоматической периодической самодиагностики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сагитов Д.И. Беспроводные системы связи и передачи данных для беспилотных летательных аппаратов / Д.И. Сагитов, А.А. Пыленок // Научный аспект. 2024. Т. 33. № 3. С. 4158-4166.
2. Сконодобов Г.В. Беспроводные технологии передачи данных при проектировании системы контроля технологических процессов / Г.В. Сконодобов, Д.И. Чистяков // Перспективы развития информационных технологий. сборник материалов XXXVI Международной научно-практической конференции. 2017. С. 84-88.

3. Кулешов А.В. Структурная организация базы данных информационной системы мониторинга технического состояния вагона / А.В. Кулешов, Н.Н. Пашков // Информационные технологии и проблемы математического моделирования сложных систем. 2008. № 6. С. 19-23.
4. Никулина Д.П. Методические подходы к оптимизации систем мониторинга технического состояния сложных объектов / Д.П. Никулина, Д.М. Ляпичев // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. 2022. № 4 (130). С. 59-63.
5. Асотов Д.В. Повышение надёжности передачи данных в беспроводных сетях с использованием децентрализованного режима функционирования / Д.В. Асотов, В.И. Маслов, Л.Ш. Голоскокова // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2015. Т. 11. № 3. С. 126-129.
6. Слесарев Д.А. Опыт внедрения мониторинга технического состояния в информационную систему предприятия на примере мониторинга состояния стальных канатов // Современные методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов. Сборник статей 9-й Международной научно-технической конференции. Могилев, 2024. С. 219-223.
7. Ляпичев Д.М. Синтез систем мониторинга технического состояния технологического оборудования и трубопроводов нефтегазовых объектов // Газовая промышленность. 2020. № 10 (807). С. 26-31.
8. Кукушкин С.С. Инновационные математические модели мониторинга технического состояния контролируемых объектов и информационно-телеметрического обеспечения их испытаний / С.С. Кукушкин, Л.С. Кукушкин // Двойные технологии. 2023. № 3 (104). С. 13-19.
9. Костомахин М.Н. Система дистанционного мониторинга технического состояния с функцией контроля соблюдения режимов мобильных энергосредств / М.Н. Костомахин, Ю.В. Катаев, Н.А. Петрищев, А.С. Саяпин, К.К. Молибоженко // Вестник машиностроения. 2022. № 1. С. 67-71.
10. Kats V.A. Method for extracting diagnostic features of the facilities technical condition in the system for monitoring / V.A. Kats, L.A. Adamtsevich // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2022. Т. 18. No. 2. pp. 156-162.

Поступила в редакцию: 04.06.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Варнаков Д.В., Юденичев А.Н.,

Паришин И.С., 2025.